

UNIVERSITÀ DI PISA

Seminario di Cultura Digitale

Disinformazione e Fake News nel mondo di Internet

Michele Altamura

587966

A.A. 2018/2019

Indice

Introduzione	2
1. Cosa sono le <i>fake news</i>? E perché vengono pubblicate?	3
2. La pratica di <i>Debunking</i>	4
3. Il concetto di <i>Echo Chamber</i>	7
4. Il <i>Confirmation Bias</i> nel mondo del web	9
5. Disinformazione e <i>Misinformation</i>	11
Conclusioni.....	16

Abstract

Il seguente elaborato tratta la diffusione virale di informazioni false nella società odierna attraverso l'utilizzo dell'ormai più importante mezzo di comunicazione e trasmissione di dati: Internet. Inizialmente sono state descritte le nozioni di **fake news** e **debunking**, per poi passare ai concetti di **echo chamber** e **confirmation bias**, tra loro strettamente correlati, prendendo poi in esame alcuni esempi. Inoltre, particolare importanza è stata data alla sezione incentrata sulla cosiddetta **misinformation**, arrivando di conseguenza alle possibili soluzioni attuabili dagli utenti per tenersi lontani da teorie e notizie non veritiere, nonostante la loro incessante propagazione.

Introduzione

Con l'avvento di internet e del World Wide Web, la fruizione riguardante determinate notizie risulta a portata di click e con pochi passaggi, attraverso l'utilizzo di smartphone, pc ed altri dispositivi, è possibile avere accesso ad innumerevoli informazioni.

Con il passare degli anni, ciò ha portato ad una crescita smisurata delle cosiddette "fake news", ovvero notizie false, più comunemente denominate "bufale". Ma chi c'è dietro queste notizie? Per quale motivo vengono pubblicate? Sono queste le principali domande che i più si pongono, ma non sempre è possibile ottenere una semplice e rapida risposta. Nel mondo dei social network, diffondere qualcosa di non reale è ancora più facile, anche perché sono molti gli utenti ed i lettori che si informano principalmente, o credono di farlo, tramite l'utilizzo di Facebook o altri canali non propriamente ufficiali ed affidabili.

Alla questione delle fake news si correlano le definizioni di **debunking** e **confirmation bias**, di cui si sente spesso parlare, ma cosa sono esattamente? In breve, il debunking è una pratica applicata per cercare di smentire notizie false attraverso delle approfondite e documentate ricerche, mentre il confirmation bias (in italiano conosciuto come bias di conferma) è un fenomeno cognitivo tradizionalmente studiato all'interno dell'epistemologia che, applicato al mondo del web, sfocia in un particolare modo di agire secondo il quale l'utente ricerca informazioni che possano conformarsi alla propria idea in relazione ad un determinato argomento, trovando appunto conferma. Le nozioni appena citate saranno trattate in maniera più dettagliata all'interno della seguente relazione, tra i cui obiettivi finali è presente la specifica definizione della connessione fra web, fake news e confirmation bias, facendo inoltre riferimento alle pratiche di debunking ed al concetto di **echo chamber**, arrivando infine alle descrizioni di **disinformazione** e **misinformation**.

1. Cosa sono le *fake news*? E perché vengono pubblicate?

La rapida ed incontrollata crescita del numero di fake news, ovvero di notizie false, è al giorno d'oggi direttamente proporzionale al sempre più diffuso utilizzo del web e dei social network. L'utente, a volte, acquisisce determinate informazioni senza dare particolare attenzione alle fonti. Quindi, nell'odierno mondo di internet, in cui la condivisione risulta fondamentale, la diffusione di fake news diventa di conseguenza virale¹. Molti motori di ricerca² cercano di arginare il problema, per evitare soprattutto la disinformazione, ma i Social non applicano particolari metodi di filtraggio contro le cosiddette bufale.

Spesso le fake news circolano velocemente proprio a causa degli utenti incauti pronti a prendere per vera qualsiasi notizia. Facendo riferimento all'esempio di Facebook, sono numerosissime le pagine da cui provengono informazioni non reali di varia tipologia, ma bisogna tener conto anche della sottile differenza che intercorre tra la realtà dei fatti ed il sarcasmo all'interno di un articolo pubblicato in internet.

A tal proposito è d'obbligo citare la pagina "Lercio.it"³ (ormai sviluppatasi anche come sito web a sé stante) i cui autori calcano continuamente la mano su argomenti di attualità trasformandoli in notizie satiriche che a volte sfiorano l'inverosimile. Gli utenti più ferrati sulle origini della pagina, comprendono facilmente l'obiettivo delle notizie pubblicate e le condividono puramente a scopo ricreativo. Ma ciò non sempre accade, perché gli articoli di Lercio.it possono con facilità trarre in inganno diversi utenti meno informati sull'intento reale degli autori. L'esempio appena citato è quindi chiaramente finalizzato all'intrattenimento, ma nel web sono presenti svariati siti che mirano alla

¹ Si parla di virale, viralità e diffusione virale ogni qual volta una notizia, una fotografia, un brano musicale, più genericamente un'unità di informazione, si diffondono con velocità pressoché incontrollabile soprattutto nel web, a denotarne il grande successo di pubblico, *Accademia della Crusca*.

² In informatica, con particolare riferimento alla rete Internet, programma accessibile da opportuni siti che permette di individuare informazioni di particolare interesse per l'utente, *Enciclopedia Treccani*.

³ Si veda <https://www.lercio.it/>.

disinformazione pubblicando fake news di vario tipo senza aver nulla a che fare con la satira. Ecco un elenco contenete alcuni casi di siti web ripartiti in base al genere di informazioni ingannevoli messe in rete:

Disinformazione medica e scientifica

- [Autismo e Vaccini](#)
- [Vaccini Informa](#)
- [Salto Quantico](#)
- [Assis](#)

Disinformazione politica, religiosa e razziale

- [Scenari Economici](#)
- [FascinAzione](#)
- [Voxnews](#)
- [BlogNews24Ore](#)

Fake news di varia tipologia

- [Jeda news](#)
- [Oggi24Ore](#)

Si tratta solo di pochi esempi, ma il web ed i social network sono colmi di informazioni che non rispecchiano la realtà dei fatti o che la amplificano sfociando anche nell'assurdo. Coloro che diffondono in rete le bufale tendono a creare, nel loro piccolo, un business che accresce sempre più grazie ai click ed alle visualizzazioni degli utenti.

2. La pratica di *Debunking*

Con la diffusione, virale o meno che sia, delle varie fake news, è nato il processo di **debunking**, ovvero una pratica adottata per smentire e cercare di contraddire le cosiddette bufale. Lo “smontaggio” delle notizie false si basa spesso su dimostrazioni scientifiche ed è quindi strettamente correlato all'attività denominata *fact checking*, ovvero il controllo delle informazioni con differenti tipologie di documentazioni adeguate. Con lo smisurato ampliamento del web e con l'accrescimento degli utenti, questa attività è stata presa in carico da persone

o gruppi di persone che per hobby o intrattenimento hanno deciso di occuparsi di ciò attraverso la creazione di veri e propri siti, gruppi o pagine sui vari social network per smontare le notizie non veritiere, e soprattutto le teorie che si trovano alla base di informazioni complottiste.

Tra questi spicca senza dubbio Butac.it (Acronimo di Bufale Un Tanto Al Chilo), nella cui sezione denominata “About us” gli autori spiegano:

“Un blog fatto con passione, la passione per l’informazione corretta, la passione per la verità. Cerchiamo di scovare quelle che sono le false informazioni veicolate online, ma anche sui giornali e in televisione, e proviamo a sbufalarle o renderle più chiare! Non vogliamo fare polemiche politiche o ideologiche, ma solo porre davanti a tutto scienza e correttezza d’informazione. Contiamo sull’aiuto di tutti nel segnalare nuove bufale da controllare...sperando nel frattempo d’incuriosirvi ad approfondire gli argomenti trattati!”.

All’interno del blog è inoltre presente una Black List⁴ contenente tutte le pagine da cui stare alla larga per non imbattersi in assurde bufale, presentate come notizie reali.

La particolare attività di debunking deve molto all’apporto del blog [Il Disinformatico](http://IlDisinformatico.it). L’autore italo-inglese, Paolo Attivissimo, autodefinitosi “Giornalista informatico e cacciatore di bufale”, pubblica numerosi articoli mediante i quali smentisce le fake news più in voga del momento. Il suo blog si è ormai trasformato in un vero e proprio archivio di bufale smontate nel tempo. Attivissimo risulta inoltre sempre disponibile per conferenze e discussioni su varie tematiche.

Per quanto riguarda le notizie scientifiche, o pseudo-tali, è da segnalare l’importante lavoro svolto dal [CICAP](http://CICAP.org) (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze). Si tratta di un’organizzazione che porta avanti indagini scientifiche e critiche nei confronti delle pseudoscienze, dei misteri e del

⁴ Lista nera, libro nero, *Enciclopedia Treccani*.

paranormale. Il CICAP, fondato nel 1989 da Piero Angela⁵ ed altri intellettuali e scienziati, è stato così descritto dai suoi stessi membri:

*“Giornali, settimanali, radio e televisioni dedicano ampio spazio a presunti fenomeni paranormali, a guaritori, ad astrologi, trattando tutto ciò in modo acritico, senza alcun criterio di controllo; anzi cercando, il più delle volte, l'avvenimento sensazionale, che permetta di alzare l'indice di vendita o di ascolto. Per questo portiamo avanti un'opera di informazione e di educazione rispetto a questi temi, per favorire la diffusione di una cultura e di una mentalità aperta e critica, e del metodo scientifico basato sull'evidenza nell'analisi e nella soluzione dei problemi.”*⁶

Inoltre, sulla Home Page stessa del sito, è presente una breve descrizione degli obiettivi che si pone il Comitato, all'interno della quale risulta fondamentale un particolare passaggio:

*“Il CICAP rappresenta un punto di riferimento aperto a quanti ritengano che, soprattutto in un contesto di crisi e di difficoltà quale è quello che la società italiana sta attraversando, sia utile ripartire dalla cultura per promuovere consapevolezza, partecipazione e per accrescere il capitale umano del Paese. Per questo motivo, dunque, l'impegno del CICAP è sempre più orientato verso l'educazione delle nuove generazioni e la formazione di chi, come gli insegnanti, i giornalisti e i ricercatori, contribuisce a formare l'opinione pubblica e i cittadini di domani.”*⁷

⁵ Giornalista scientifico italiano (n. Torino 1928). Ha iniziato la sua carriera giornalistica in Rai come cronista radiofonico, divenendo poi inviato e infine conduttore del telegiornale. La sua notorietà è legata però alla realizzazione di programmi televisivi di divulgazione scientifica di tipo anglosassone, con i quali ha fondato per la televisione italiana una solida tradizione documentaristica, *Enciclopedia Treccani*.

⁶ Si veda, <https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=275315>.

⁷ *Ivi*.

Il sito web, molto ben organizzato, presenta un corposo archivio di indagini, articoli ed iniziative. Da sottolineare è l'intento del CICAP di scardinare e smontare le false notizie pseudoscientifiche non solo nel mondo del web, ma anche al di fuori di esso.

3. Il concetto di *Echo Chamber*

Nonostante il processo di debunking possa ai più risultare utile ed inattaccabile, c'è da sottolineare il fatto che alcuni studiosi abbiano provato ad evidenziare gli effetti collaterali causati da questa pratica. Uno studio condotto dall'Università Ca' Foscari di Venezia, coordinato dal ricercatore Walter Quattrocchi⁸, ha analizzato l'attività di 54 milioni di utenti nell'arco di cinque anni sul social network Facebook e dimostra come il debunking non porti sempre gli effetti desiderati. Ciò è dovuto alla creazione delle cosiddette **echo chamber**, ovvero camere di risonanza in cui gli utenti tendono ad imbattersi continuamente nelle stesse tipologie di informazioni.⁹

Questo accade perché i vari social network mostrano principalmente i contenuti condivisi da amici o da persone con stesse ideologie ed opinioni dell'utente stesso. Le echo chamber sfociano spesso in estremizzazioni di vario tipo, in cui i vari membri tendono a confrontarsi solo tra loro, senza alcun tipo di confronto con opinioni differenti. Nei casi in cui si presenti l'occasione di incrociare l'ideologia creatasi all'interno della camera di risonanza con un tipo di parere discostante da essa, viene provocata una particolare reazione di tensione ed irritazione comunemente definita *hate speech*. Generalmente, la comparsa e l'affermazione della echo chamber è dovuta alla cosiddetta **filter bubble**. Si tratta, nello specifico, del risultato di un algoritmo utilizzato da tutti i vari social network che crea una vera e propria bolla in cui difficilmente rientrano informazioni contrastanti ed opposte a quelle facenti parte della echo chamber stessa. Per questo, il concetto di filter bubble è strettamente correlato a quello di camera di

⁸ Per il curriculum ed ulteriori approfondimenti sulle attività didattiche e divulgative si veda <https://sites.google.com/view/walterquattrocchi/home?authuser=0>.

⁹ F. Zollo, A. Bessi, M. Del Vicario, A. Scala, G. Caldarelli, L. Shekhtman, S. Havlin, W. Quattrocchi, "Debunking in a world of tribes", *Plos One Journal*, Luglio 2017, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181821>.

risonanza, e ne è in un certo senso la causa. La continua presenza degli utenti all'interno delle echo chamber influenza soprattutto le emozioni che si esprimono nei post e nei commenti. Principalmente gli utenti interagiscono tra loro per esprimere stati d'animo spesso negativi e lo fanno in prevalenza nel proprio gruppo di appartenenza, quindi lamentandosi ed indignandosi tra simili. Quando però due realtà diverse si incrociano, producono dinamiche che peggiorano il punto di vista emotivo di tutti gli utenti coinvolti.¹⁰

Tornando allo studio portato avanti dall'Università Ca' Foscari di Venezia, i vari ricercatori sono giunti alla conclusione secondo cui l'attacco frontale alle fake news mediante la pratica di debunking non sia la miglior soluzione. In alternativa, bisognerebbe utilizzare un approccio più aperto e meno ruvido in grado di abbattere i muri tra le varie tipologie delle cosiddette tribù della rete. In questo modo risulterebbe più semplice contrastare la diffusione virale di disinformazione e fake news. In un articolo pubblicato sul sito dell'Ateneo veneziano, spicca un passaggio scritto dal tecnico amministrativo Enrico Costa:

“Il lavoro appena pubblicato è un tassello fondamentale verso la creazione di un centro di ricerca dedicato alla problematica dell'effetto che hanno i social sulla nostra società. I ricercatori puntano ora a monitorare il mondo dell'informazione con degli indici specifici per valutare l'impatto delle testate giornalistiche e del fabbisogno informativo degli utenti.”¹¹

Al quale bisogna poi associare la conclusione espressa da Fabiana Zollo, ricercatrice impegnata in prima persona nel suddetto studio:

¹⁰ Per approfondire si veda S. Flaxman, S. Goel, J. M. Rao, “Filter Bubbles, Echo Chambers, and Online News Consumption”, *Public Opinion Quarterly*, Volume 80, Issue S1, 2016, Pages 298–320, <https://doi.org/10.1093/poq/nfw006>.

¹¹ E. Costa, “Disinformazione online: 'smontare' i falsi non giova alla scienza”, *UniVe*, Luglio 2017, https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3374&tx_news_pi1%5Bcontroler%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bec15115e0dceffcf723210f14d25ff4.

“Stiamo già lavorando a tecniche per avere ‘segnali d’allerta’ riguardo la diffusione di informazioni false e abbiamo risultati molto promettenti.”¹²

Quindi, tenendo conto della ricerca appena menzionata, risulta fondamentale non tentare di distruggere le echo chamber con esternazioni opposte o differenti, perché ciò porterebbe solo ed esclusivamente ad un rafforzamento dei concetti sostenuti dagli utenti che ne fanno parte, i quali, a loro volta, cercheranno e troveranno ulteriori conferme, all’interno della loro “camera”. Proprio questo processo di individuazione e di consolidamento delle proprie ideologie, giuste o sbagliate che siano, è detto Confirmation Bias.

4. Il *Confirmation Bias* nel mondo del web

Come precedentemente anticipato, il **Confirmation Bias** (anche conosciuto come pregiudizio di conferma), è un fenomeno cognitivo intrinseco nell’essere umano mediante il quale esso tende cercare ulteriori ipotesi a favore della propria ideologia, piuttosto che tentare di prendere in considerazione e comprendere quelle contrastanti. Si tratta quindi di un tipo di giudizio non sempre corrispondente alla realtà dei fatti, ma si sviluppa attraverso l’interpretazione della persona stessa, a volte con mancanza di oggettività.

Cosa mette in relazione il confirmation bias ed il web? Principalmente, il bias di conferma nel mondo di internet è ampiamente diffuso perché gli utenti cercano, e molto spesso trovano, in rete delle informazioni sempre più vicine al loro pensiero. Ciò è dovuto al fatto che la mente umana sia propensa a basarsi frequentemente su pregiudizi ed altri fattori considerati importanti come schemi sociali, giudizio altrui e contesto culturale. Per questo, dato che il campo dei social network è guidato dall’impulso, è molto probabile che le scelte dell’utente ricadano su collegamenti logici semplici provocati da pregiudizi, piuttosto che su approfondite valutazioni. I vari utenti che interagiscono tra loro anche mediante

¹² *Ivi.*

la condivisione di post, danno maggior importanza ad informazioni che confermano le loro stesse convinzioni.

Attraverso i social network, il confirmation bias diventa, di conseguenza, un vero e proprio strumento di potere sociale, ultimamente molto utilizzato anche da differenti figure politiche. In questo caso specifico si può parlare di *propaganda*, ovvero l'atto di influenzare l'opinione pubblica acquisendo l'adesione di un sempre più vasto numero di persone ed incidere sulla psicologia delle masse. L'intero contesto che avvolge i social network, come ad esempio Facebook e Twitter, basato principalmente sulla rapida condivisione di notizie con una determinata rete di utenti, crea un indissolubile e potenzialmente infinito intreccio all'interno del quale risulta quasi impossibile fermare un'informazione, che sia essa reale o non.

Oltre al confirmation bias si può far riferimento ad altre due diverse tipologie di **cognitive biases**, applicabili ed ampiamente diffusi anche nel mondo del web: il *band wagon effect* ed il *backfire effect*. Il primo, in italiano conosciuto come "effetto carrozzone", riguarda la tendenza degli utenti al lasciarsi convincere da più persone che appoggiano una stessa opinione e ad immagazzinarla, supponendo che questa sia corretta. Il secondo, anche denominato "effetto fiammata", è invece una reazione aggressiva nei confronti di altri utenti con ideologie differenti.

Proprio grazie ai bias cognitivi, le fake news circolano in maniera rapida ed incontrastata. Le cosiddette bufale, spesso ideate in maniera impeccabile, vagano più facilmente sul web perché si tratta di un mondo virtuale in cui si agevolano l'incontro e la comunicazione tra utenti che appoggiano le stesse idee. Citando un esempio, tra le più assurde fake news di cui sarebbe arrivato il momento di liberarsi, è presente la questione sui vaccini. Da diversi anni, si è diffusa sempre più a macchia d'olio l'idea secondo cui la vaccinazione non sia così utile come indica la quasi totalità della comunità scientifica. Attraverso il web, con post e condivisioni di vario tipo, si è giunti ad un punto in cui migliaia di utenti hanno cominciato ad appoggiare le teorie dell'antivaccinismo, trasformatosi ormai in una vera e propria presa di posizione che mette a rischio la vita e la salute dei

bambini. Le motivazioni, senza particolari dimostrazioni empiriche e scientifiche, risiedono nella possibilità che i vaccini possano causare autismo, sindromi autoimmuni o altri tipi di patologie. Inoltre, le numerosissime campagne no-vax attaccano duramente le case farmaceutiche, in quanto i vaccini sono considerati una loro importantissima fonte di reddito. Risulta ben chiaro come le informazioni false che vagano in rete abbiano influito negativamente sulle opinioni di ormai migliaia di persone, anche in un campo, come quello medico-scientifico, in cui la ricerca e le innovazioni sono solitamente in costante crescita.¹³ Si tratta solo di uno degli svariati esempi di fake news ingigantitesi a dismisura grazie alla divulgazione continua di informazioni volte all'acquisizione di consensi, ottenuta soprattutto attraverso l'utilizzo di particolari argomentazioni che causano i cosiddetti *trigger* (ovvero reazioni negative) nella mente degli utenti.

5. Disinformazione e *Misinformation*

I termini disinformazione e *misinformation*, in un certo senso racchiudono tutto ciò di cui si è trattato fino a questo punto dell'elaborato, nonostante intercorra tra loro una sottile differenza. Il concetto italiano di disinformazione solitamente comprende la quasi totalità di ciò che ha a che fare con le fake news e la maggior parte degli argomenti ad esse strettamente collegati. Secondo la ricercatrice Claire Wardle¹⁴, nella terminologia anglofona esiste una particolare divergenza tra **disinformation** e **misinformation**, alle quali va aggiunta anche la nozione di **malinformation**.

- *Dis-information*: informazione volutamente fittizia, volta al trarre in inganno singole persone o comunità;
- *Mis-information*: informazione priva di attinenza al reale divulgata senza l'obiettivo di rendere virale un contenuto;

¹³ Si veda <https://www.focus.it/scienza/salute/vaccini-e-fake-news-quattro-bufale-che-sarebbero-di-lasciarsi-alle-spalle>.

¹⁴ Per biografia ed ulteriori informazioni si veda <https://clairewardle.com/about/>.

- *Mal-information*: circolazione di informazioni basate su fatti realmente accaduti, ma strumentalizzati e manipolati appositamente con finalità dannose per persone o comunità di vario tipo.

Sempre secondo lo studio della ricercatrice Claire Wardle, a questi tre concetti vanno allegate ben sette tipologie di disinformazione:

- Collegamento ingannevole: contenuto differente dal titolo o dalle immagini.
- Contesto ingannevole: divulgazione di informazioni reali poste all'interno di un contesto falso.
- Contenuto manipolato: informazioni reali manipolate con lo scopo di trarre in inganno.
- Manipolazione della satira: contenuto satirico non inconsapevolmente usato per trarre in inganno.
- Contenuto fuorviante: informazione reale utilizzata esclusivamente a scopo ingannevole per inquadrare una problematica.
- Contenuto ingannatore: informazione non veritiera divulgata da una fonte attendibile.
- Contenuto totalmente falso: informazione creata ad hoc, con il solo scopo di divulgare il falso.¹⁵

Per quanto riguarda il concetto di **Misinformation**, bisogna citare un testo ad opera di Walter Quattrocchi ed Antonella Vicini, intitolato *Misinformation: Guida alla società dell'informazione e della credulità*¹⁶, all'interno del quale i due autori spiegano le cause e le conseguenze della falsa informazione con la finalità di aggiornare i lettori e tenerli alla larga da questo fenomeno sempre più diffuso.

Tra i particolari argomenti affrontati si parla di **narcisismo e social media**. Il Narcisismo è appunto uno dei fattori che ha generato terreno fertile per la diffusione in rete della disinformazione. Esiste, a tal proposito, l'*egosurfing*, la

¹⁵ C. Wardle, "Fake News. It's complicated.", *First Draft*, Febbraio 2017, <https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79>.

¹⁶ W. Quattrocchi, A. Vicini, *Misinformation: Guida alla società dell'informazione e della credulità*, Neo Società, Castel di Sangro (AQ), Ottobre 2016.

pratica della ricerca di sé sul web il cui motto sembrerebbe essere “piaccio quindi sono”. In questo circolo di personalità alla ricerca di like e consensi, i contenuti sono volti alla promozione della propria immagine e delle proprie argomentazioni, perciò la qualità passa di conseguenza in secondo piano. Il confronto diventa spesso dibattito polarizzato, ed è per questo che l’informazione diventa, in questo caso, uno strumento di divisione e non di reale comunicazione.

In seguito, Quattrococchi e Vicini, trattano il sempre più attuale problema del cosiddetto **analfabetismo funzionale** e spiegano come la disinformazione diventi pericolosa quando si sposta verso argomentazioni di natura politica. Spesso le interrogazioni parlamentari sono frutto di ricerche sul web di fatti di pubblico interesse senza un approfondito lavoro di filtro e verifica delle fonti. La causa è proprio l’analfabetismo funzionale, cioè l’incapacità della persona di impegnarsi in tutte quelle attività in cui l’alfabetizzazione è richiesta per un funzionamento efficace della sua comunità. Molti rappresentanti politici italiani mostrano, inoltre, doti poco brillanti nell’esercizio di analisi e interpretazione del reale. Nel 2013 il 42% degli italiani era al di sotto della media europea per quanto riguarda l’utilizzo consapevole delle nuove e moderne tecnologie. Ecco quindi l’ulteriore pericolosità della disinformazione in un Paese in cui non si sa comprendere, analizzare e riflettere pienamente sulle informazioni. Disinformazione e strumentalizzazione politica diventano, di conseguenza, una miscela pericolosa.¹⁷

Inoltre, molto particolare è il caso di cui parlano i due autori denominato **polarizzazione di gruppo**¹⁸. Spesso, come nei casi delle emergenze, in cui si verifica l’effetto *bystander*, ci si lascia influenzare dal comportamento altrui, tendendo alla non-azione. la causa di ciò è la paura del rifiuto, senza rendersi conto del fatto che tutti stiano mettendo in atto lo stesso meccanismo di *inazione*. Si chiama **ignoranza pluralistica**: ovvero appiattare la propria identità per consenso, per identificarsi nel gruppo e nelle sue dinamiche, e questo risulta assolutamente deleterio per l’esercizio di un pensiero critico e aperto. Nel mondo

¹⁷ W. Quattrococchi, A. Vicini, *op. cit.*

di internet le passioni e le opinioni degli utenti vengono esaltate e per questo diventano veri e propri status identificativi. La polarizzazione dei gruppi si manifesta quando i membri di una comunità tendono ad inasprire la propria posizione e le conseguenti decisioni possono risultare estremizzate e radicali. In breve, l'effetto di polarizzazione di gruppo può essere così definito: si tratta della propensione di gruppi di persone chiamate ad effettuare una scelta, a muoversi verso decisioni più radicalizzate di quanto farebbero come singoli. Oltre al desiderio di essere accettati, il motivo sta anche nella fiducia nelle persone e nelle opinioni che si ritengono simili alle proprie e quando non si ha un'idea abbastanza dettagliata su determinate tematiche, si può tendere ad acquisire quelle degli altri solo ed esclusivamente per imitazione sociale.

Per quanto riguarda le narrazioni e le narrative sul social network Facebook, Quattrococchi e Vicini affermano che si tratta di uno dei mezzi più fertili per la proliferazione delle teorie del complotto. Sul web risulta evidente la tendenza a dare particolare importanza ad informazioni che provocano confusione e quindi stimolano speculazioni, fake news spesso considerate come veritiere. Uno studio condotto a Lucca da diversi ricercatori ha evidenziato come in un totale di circa 200 mila post pubblicati nelle pagine di narrazioni alternative, ricorrano principalmente 159 termini. Gli argomenti più discussi sono la salute, l'economia e il cambiamento climatico. Nell'echo chamber di narrazione alternative ci sono 4 aree di interesse: salute, dieta, ambiente e geopolitica. Proprio per questo i temi più discussi fanno riferimento a quelle materie che incutono più timore e più ansia e, quindi, stimolano necessità di risposte. La continua presenza degli utenti sui post sembra essere maggiore per le argomentazioni relative alle dinamiche politiche, sociali ed ambientali. Ne consegue che più un utente è attivo, più tenderà ad abbracciare tutto l'insieme di tematiche indistintamente ed a interagire con la maggior parte dei post.

Un ulteriore argomento su cui è incentrato il testo in questione è la relazione tra il pensiero religioso e **le teorie del complotto**¹⁹, evidenziata dal fatto che

¹⁹ Per *approfondimenti* L. Urbano, "Il potere nascosto. Introduzione ad un'antropologia del complotto", in *Studi culturali, Rivista quadrimestrale*, Marzo 2012, pp. 451-468.

l'uomo si interroghi da sempre sull'esistenza di una logica superiore, cercando, a volte, un capro espiatorio. Dalla colpa agli untori per la diffusione della peste si è passati agli USA inventori del virus HIV, ed in seguito al NWO (New World Order), ovvero l'organizzazione ideata dalle personalità più potenti del pianeta per dar vita ad un controllo globale, fino ad arrivare alla possibile esistenza dei rettiliani. Le teorie del complotto sono ormai divenute parte integrante della cultura odierna e si tratta di particolari narrazioni della realtà con lo scopo ben preciso di suscitare ansie e paure. Alcune teorie, a volte, inducono ad una mobilitazione sociale, altre sono esclusivamente proprie di specifici gruppi ristretti, altre ancora invece sono sostenute da gran parte della società (ad esempio la congiura messa in atto e studiata a tavolino per la morte del Presidente Kennedy). Secondo uno studio condotto nel 2013, le teorie cospirazioniste possono essere considerate rappresentazioni quasi religiose, per la somiglianza in diverse caratteristiche con le credenze di tipologia, appunto, religiosa. Gli elementi considerati simili, in questi casi, sono: *il modo in cui si crede* ed il tipo di *contenuti*. Nel primo caso si intende la comprensione non sempre razionale del processo osservato. I vari dettagli su un'eventuale teoria del complotto non sono sempre chiari, ma spesso si tratta di informazioni non verificabili. Per quanto riguarda i contenuti, questi tendono a non considerare la sfera fisica dell'evento stesso, reinterpretando invece i fatti accaduti secondo un insieme di azioni appositamente studiate, piuttosto che di fattori casuali.²⁰

Le teorie complottiste si diffondono a dismisura nelle società odierne ed è come se alla fede religiosa venga sostituita la fiducia in rappresentazioni alternative ed alterate del presente. Nel mondo del web sono sempre più numerosi gli utenti che approvano questa tipologia di argomentazione e i vari social network, tra cui soprattutto YouTube, alimentano giorno dopo giorno la loro rapida propagazione raccogliendo sempre più svariati consensi all'interno della società di massa.

²⁰ W. Quattrociochi, A. Vicini, *op. cit.*

Conclusioni

Per sfuggire alle cosiddette “bufale”, ogni utente dovrebbe principalmente controllare innanzitutto le fonti e gli autori degli articoli, delle notizie o di semplici informazioni che destano interesse. Dopodiché risulterebbe fondamentale un supporto più accurato da parte dei vari social network, perché è proprio lì che le fake news vagano particolarmente. In altre parole, bisognerebbe fare in modo che i social più utilizzati (come Facebook, Twitter, Instagram e YouTube) mettano a disposizione degli utenti molti più controlli sui post e sulle notizie che circolano, magari con avvisi o alert di vario tipo. Qualche anno fa, l'European Parliamentary Research Service (EPRS)²¹ ha spiegato quali dovrebbero essere i punti da rispettare per evitare di abboccare a notizie false, e tra questi ne spicca uno in particolare: “Pensa prima di condividere”. Consiglio non sempre preso in considerazione da molti utenti medi sul web, soprattutto a causa della pigrizia intellettuale che colpisce una buona parte di persone alle prese con la tecnologia odierna.

L'Italia è, purtroppo, uno dei paesi con le più alte percentuali di analfabetismo funzionale nel mondo. Proprio questo influisce in maniera importante sulle capacità di approccio alla sfera di Internet, soprattutto perché questa tipologia di utente è più propenso a credere a tutto ciò che legge in maniera acritica, di conseguenza non essendo in grado di comprendere, effettuare le dovute valutazioni ed a lasciarsi coinvolgere per quanto riguarda un intervento attivo all'interno società. La problematica che avvolge il binomio analfabetismo funzionale – social network è ormai un dato di fatto, perciò i vari Facebook e Twitter, per citarne alcuni, trasformano questa tipologia di utente in vero e proprio terreno fertile per le informazioni non veritiere. Bisognerebbe favorire lo sviluppo di un senso critico attraverso una più attenta divulgazione dei numerosi consigli da seguire per non cascare nella trappola delle fake news, limitandone quindi la virale propagazione.

²¹ Si veda <http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/stay-informed/research-and-analysis>.

Tornando alla questione dell'incremento di ausilio da parte dei Social nei confronti degli utenti, c'è da sottolineare il fatto che Facebook abbia recentemente annunciato numerosi cambiamenti sotto questo punto di vista. Sempre più evoluti sistemi di Intelligenza Artificiale verranno utilizzati per scovare le fake news contenute anche in immagini e video, oltre ai classici post e commenti²². Si tratta quindi di un notevole passo in avanti verso un miglioramento della qualità delle informazioni che circolano all'interno di uno dei social più frequentati da svariate categorie di utenti. Tutto ciò, in attesa di positivi segnali di progresso anche sotto l'aspetto del *critical thinking*, perché educare al pensiero critico può risultare un naturale rimedio contro l'anticonformismo, partendo in particolar modo dalle scuole ed insegnando agli adulti di domani come riconoscere l'affidabilità delle potenzialmente infinite informazioni presenti sul web.

²² Si veda <https://newsroom.fb.com/news/2018/09/expanding-fact-checking/>.

Bibliografia

- S. Flaxman, S. Goel, J. M. Rao, “Filter Bubbles, Echo Chambers, and Online News Consumption”, *Public Opinion Quarterly*, Volume 80, Issue S1, 2016, Pages 298–320.
- W. Quattrociochi, A. Vicini, *Misinformation: Guida alla società dell'informazione e della credulità*, Neo Società, Castel di Sangro (AQ), Ottobre 2016.
- L. Urbano, “Il potere nascosto. Introduzione ad un'antropologia del complotto”, in *Studi culturali, Rivista quadrimestrale*, Marzo 2012, pp. 451-468.
- C. Wardle, “Fake News. It’s complicated.”, *First Draft*, Febbraio 2017.
- F. Zollo, A. Bessi, M. Del Vicario, A. Scala, G. Caldarelli, L. Shekhtman, S. Havlin, W. Quattrociochi, “Debunking in a world of tribes”, *Plos One Journal*, Luglio 2017.

Sitografia

- <http://www.assis.it/>.
- <https://attivissimo.blogspot.com/>.
- <https://autismovaccini.org/>.
- <https://blognews24ore.com/>.
- <https://clairewardle.com/about/>.
- <https://doi.org/10.1093/poq/nfw006>.
- <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181821>.
- <http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/stay-informed/research-and-analysis>.
- <http://www.fascinazione.info/>.
- <https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79>.
- <https://newsroom.fb.com/news/2018/09/expanding-fact-checking/>.
- <https://oggi24ore.altervista.org/>.
- <http://saltoquantico.org/>.
- <https://scenarieconomici.it/>.
- <https://sites.google.com/view/walterquattrociocchi/home?authuser=0>.
- <https://voxnews.info/>.
- <https://www.butac.it/>.
- <https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=275315>.
- <https://www.focus.it/scienza/salute/vaccini-e-fake-news-quattro-bufale-che-sarebbe-ora-di-lasciarsi-alle-spalle>.
- <https://www.jedanews.it/blog/>.
- <https://www.lercio.it/>.
- https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3374&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bec15115e0dceffcf723210f14d25ff4.
- www.vacciniinforma.com/.